

ग्रंथपालांच्या कार्यात 'SWAYAM' आणि 'MOOC' अभ्यासक्रमांचे महत्त्व

डॉ. प्रतिभा ल. वराडे

ग्रंथपाल,

दादासाहेब धनाजी नाना चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय, मलकापूर, जि. बुलढाणा.

Corresponding Author - डॉ. प्रतिभा ल. वराडे

DOI - 10.5281/zenodo.15560730

सारांश :

आजच्या डिजिटल युगात शिक्षण प्रणालीत, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. 'स्वयम' आणि 'MOOC' यासारख्या ऑनलाइन व्यासपीठांनी शिक्षण प्रक्रियेत आमुलाग्र बदल घडवून आणला आहे. ज्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया अधिक सुलभ, सुगम आणि व्यापक झाली आहे. हे मंच केवळ शिक्षक, विद्यार्थीच नाही तर ग्रंथपालांसाठी देखील महत्वाचे ठरत आहे. या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ग्रंथपालांना माहिती व्यवस्थापन व ज्ञान निर्मिती प्रक्रियेत अधिक योगदान देता येते.

मुख्य शब्द : स्वयम, MOOC, डिजिटल युग, डिजिटल ग्रंथालय, ग्रंथपाल, ऑनलाइन शिक्षण.

प्रस्तावना :

ग्रंथपाल हे केवळ पुस्तकांचे व्यवस्थापक नसून, माहिती व्यवस्थापनाचे प्रमुख केंद्रबिंदू आहेत. डिजिटल युगात, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ग्रंथालये केवळ शारीरिक जागा न राहता, ज्ञान संपादनासाठी डिजिटल साधनांमध्ये रूपांतरित झाली आहेत. अशा परिस्थितीत, 'स्वयम' (SWAYAM) आणि 'MOOC' (Massive Open Online Courses) सारख्या ऑनलाइन शिक्षण मंचांनी ग्रंथपालांच्या भूमिकेला नवीन परिमाण दिले आहेत.

अध्ययनाचे उद्देश :

१. ग्रंथपालांच्या व्यावसायिक विकासात 'स्वयम' आणि 'MOOC' चे योगदान अभ्यासणे.
२. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ग्रंथालयाचे कार्य व प्रणाली सुधारण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग शोधणे.

३. प्राध्यापक, विद्यार्थी व संशोधक यांना माहिती व ज्ञानाच्या साधनांपर्यंत, स्रोतांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रंथपालांच्या भूमिकेचे विश्लेषण करणे.
४. 'स्वयम' व 'MOOC' च्या अंमलबजावणीतील अडचणी व त्यावर उपाययोजना सुचवणे.

विषय विश्लेषण :

SWAYAM व MOOC चा परिचय :

१. **SWAYAM:** उच्च दर्जाचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत शासनाने २०१७ मध्ये SWAYAM हे पोर्टल सुरु केले आहे. ज्यात विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विविध अभ्यासक्रम तयार करून चालविले जातात. यामध्ये माध्यमिक ते पदव्युत्तर पदवी स्तरापर्यंतचे अभ्यासक्रम समाविष्ट आहेत.

विविध विषयांवरील अभ्यासक्रम मोफत उपलब्ध आहेत. तसेच या अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते.

२. **MOOC:** MOOC अर्थात Massive Open Online Course. या माध्यमातून जगभरातील कोणताही विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकतो. Stanford University च्या २०११ च्या “Introduction to Artificial Intelligence” अभ्यासक्रमापासून MOOC संकल्पनेला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. सद्यस्थितीत Coursera, edX, Udemy यांच्यामार्फत विविध MOOC उपलब्ध आहेत.

ग्रंथपालांच्या कार्याची व्याप्ती:

ग्रंथपाल हे शैक्षणिक संस्थांचे माहिती व ग्रंथाचे व्यवस्थापक असतात. त्यांची प्रमुख कार्ये पुढीलप्रमाणे...

१. वाचनालयाचे व्यवस्थापन पाहणे.
२. ग्रंथ, पुस्तकांचे वर्गीकरण करणे.
३. प्राध्यापक, विद्यार्थी व संशोधकांना माहितीचा शोध घेण्यास मदत करणे.
४. डिजिटल स्रोत, संसाधने यांचे व्यवस्थापन करणे.

ग्रंथपालांची भूमिका :

आजच्या युगात ग्रंथपालांचे कार्य केवळ पुस्तके देणे किंवा ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन करणे इतके मर्यादित नाही. तर शिक्षकांसाठी व विद्यार्थ्यांसाठी माहिती उपलब्ध करण्याचे कार्यही करत असतात. त्यासाठी ग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची, ऑनलाइन संसाधनांची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे.

ग्रंथपालांच्या कार्यात SWAYAM आणि MOOC चे महत्त्व :

१. **ज्ञान साधनांचा विस्तार :** SWAYAM व MOOCs मुळे ग्रंथपाल विविध ऑनलाइन अभ्यासक्रमांमध्ये सहभाग घेऊन नविन ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि माहिती व्यवस्थापन कौशल्ये प्राप्त करू शकतात. पारंपारिक ग्रंथालये प्रामुख्याने पुस्तके व छापील सामग्रीपर्यंत मर्यादित होती. मात्र SWAYAM व MOOCs मुळे डिजिटल स्वरूपातील अभ्यासक्रम व शैक्षणिक साहित्य सहज उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे ग्रंथपालांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना अधिक व्यापक व अद्ययावत ज्ञानस्रोत पुरवता येतात.
२. **डिजिटल कौशल्यांचा विकास :** आजच्या काळात ग्रंथपालांना डिजिटल साधनांचा वापर करणे अपरिहार्य झाले आहे. SWAYAM व MOOCs द्वारे ग्रंथपाल स्वतःचे कौशल्य वाढवू शकतात. जसे की माहिती व्यवस्थापन, ई-शिक्षण साधनांचा वापर इत्यादी.
३. **सतत शिक्षण :** MOOCs व स्वयम मुळे ग्रंथपालांना सतत शिकण्याची संधी मिळते. ते त्यांची कौशल्ये अद्ययावत ठेवू शकतात. तसेच नवीन तंत्रज्ञान शिकू शकतात.
४. **विद्यार्थी व शिक्षकांना सहाय्यक :** आज ग्रंथालय हे केवळ ग्रंथ, पुस्तकांचे संग्रहालय राहिले नसून संशोधनासाठी आधारस्तंभ बनले आहेत. SWAYAM व MOOCs च्या माध्यमातून ग्रंथपाल विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी योग्य अभ्यासक्रम निवडण्यात मदत करू शकतात, तसेच शिक्षकांना नवीन अध्ययन-अध्यापन प्रणालीबद्दल माहिती देऊ शकतात.

५. **संशोधनासाठी साधने, संदर्भ उपलब्ध करणे :** संशोधन करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी व प्राध्यापकांसाठी अद्ययावत माहितीची आवश्यकता असते. SWAYAM व MOOCs वर अनेक संशोधनाशी संबंधित अभ्यासक्रम उपलब्ध असल्यामुळे ही माहिती शोधण्यास मदत होते.
६. **व्यावसायिक विकास :** विविध प्रकारचे ऑनलाईन अभ्यासक्रम ग्रंथपालांच्या व्यावसायिक कौशल्ये व क्षमतांच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरतात.
७. **वेळ व श्रमाची बचत :** पारंपारिक ग्रंथालय व्यवस्थापनात लागणारा वेळ व श्रम यांची बचत ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममुळे होते. डिजिटल साधनांचा वापर केल्यामुळे माहितीचा शोध अधिक जलद आणि अचूकपणे घेता येतो.
८. **जागतिक स्तरावरील ज्ञानाची देवाणघेवाण :** MOOCs मुळे जगभरातील अनेक विद्यापीठांशी संपर्क साधता येतो. तसेच जगभरात सुरु असलेल्या विविध संशोधनाबद्दल माहिती मिळते, ज्याचा फायदा ग्रंथालयाच्या सेवा देतांना होतो.

SWAYAM व MOOCs च्या अंमलबजावणीतील अडचणी :

१. **तांत्रिक कौशल्यांची कमतरता :** अनेक ग्रंथपालांकडे डिजिटल व तांत्रिक कौशल्ये नसतात. त्यामुळे हे ऑनलाईन तंत्रज्ञान ते विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
२. **भाषेची समस्या :** आज बहुतांश MOOCs अभ्यासक्रम इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असल्यामुळे

हिंदी, मराठी आणि इतर प्रादेशिक भाषांतील विद्यार्थ्यांसाठी भाषेची अडचणी निर्माण होते. त्यामुळे असे विद्यार्थी या MOOCs पासून वंचित राहतात.

३. **अभ्यासाचे सातत्य टिकविण्याची समस्या :** SWAYAM व MOOCs च्या स्व-अध्ययनाच्या प्रणालीमुळे काही वेळा विद्यार्थी प्रवेश घेतलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास अपयशी ठरतात.
४. **तांत्रिक समस्या व अडचणी :** आजही काही ग्रामीण भागात इंटरनेट व इतर तांत्रिक साधने उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासंदर्भात मर्यादा आहेत.

समापन :

आज ग्रंथालयांकडे केवळ ज्ञान संग्रहाची जागा म्हणून न पाहता, त्यांच्याकडे ज्ञान निर्मितीची केंद्रे म्हणून पाहिले जात आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन SWAYAM व MOOCs सारख्या उपक्रमांचा प्रभावी उपयोग केला गेला पाहिजे. प्रत्येक ग्रंथपालांनी नवीन तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वतःला सतत अद्ययावत ठेवले पाहिजे. तसेच प्रत्येक शैक्षणिक संस्थांमध्ये इंटरनेट सुविधा व डिजिटल संसाधने अधिक व्यापक केली पाहिजेत. 'स्वयम' आणि 'MOOC' या ऑनलाईन व्यासपीठांच्या सहाय्याने ग्रंथपाल स्वतः ला अधिक कार्यक्षम आणि अद्ययावत बनवू शकतात. यामुळे त्यांचे व्यावसायिक जीवन अधिक समृद्ध होऊ शकते, त्यांची कार्यक्षमतेत वाढ होवू शकते.

सूचना / उपाययोजना :

१. ग्रंथपालांसाठी डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले पाहिजे.

२. शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, SWAYAM, MOOCs याबाबत तंत्रिक सहाय्य उपलब्ध करणे.
३. वाचनालयांमध्ये इंटरनेट व Wi-fi ची सुविधांची उपलब्ध करून देणे.

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Agarwal, P. (2013). *The Future of MOOC in Higher Education*. International Journal of Education, 5(3), 45-56.
2. Coursera, edX, Udemy. (n.d.). *Massive Open Online Courses Platforms*. Retrieved from 1. <https://www.coursera.org/> 2. <https://www.edx.org/> 3. <https://www.udemy.com/>
3. Government of India. (2017). *SWAYAM: Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds*. Retrieved from [SWAYAM Portal](#)
4. Kapil Samuel. (2022, May 20). *Swayam Free Online Course With Certificate (Registration & Exam) | Swayam Courses Complete Knowledge* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NmM6Q6wbTKA>
5. Mooc.org. (n.d.). *MOOC.org / Massive Open Online Courses | An edX Site*. <https://www.mooc.org/>
6. Stanford University. (2011). *Introduction to Artificial Intelligence*. Retrieved from [Stanford AI Course](#)
7. Tina Huang. (2021, May 27). *How to self study using MOOCs (Udemy, Coursera, and other online courses) / self study online* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=yAwG8DoTmjI>
8. Wikipedia contributors. (2024, August 23). *SWAYAM*. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/SWAYAM>
9. Wikipedia contributors. (2024b, November 17). *Massive open online course*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course